

A milonga através do violão solista: um estudo comparativo entre três peças

Felipe Zanini Vargas

Universidade Federal de Pelotas – felipezaninivargas@gmail.com

Thiago Colombo de Freitas

Universidade Federal de Pelotas – thiaocolombo81@gmail.com

Resumo: Este trabalho tem como objetivo compreender de que forma a milonga está representada dentro da literatura do violão solista. Para isso, foi realizada a análise de três peças em estilos variados, a fim de identificar os diversos elementos musicais que caracterizam o gênero. Além disso, visa entender de que modo o violão, tradicionalmente acompanhador da milonga, é repensado na função de solista, apontando o uso de idiomatismos do instrumento relacionados ao gênero. As peças escolhidas para análise foram: *Milongueo del Ayer* - de Abel Fleury, *Milonga*, 3º movimento da *Suite del Plata Nº1* - de Máximo Pujol e *La búsqueda* - de Carlos Moscardini. A partir desse recorte, foi possível observar como os compositores fazem referência a um estilo tradicional e realizam seus processos de experimentação, reforçando ou desconstruindo elementos centrais para a caracterização do gênero. Um referencial teórico baseado em aspectos históricos, linguísticos, sociais, geográficos e musicais foi utilizado para a realização das reflexões da pesquisa.

Palavras-chave: Milonga. Violão solo. Espaço Platino. idiomatismo.

Abstract: This research's objective is to comprehend how the milonga is represented in the repertoire of the solo guitar. For this, three pieces in different styles were analyzed to identify the many musical elements that characterize the genre. Furthermore, it aims to understand how the guitar, the original accompanist of the milonga, is transported to the role of soloist, pointing to the use of idiomatismos from the instrument that are related to the genre. The analyzed pieces are: *Milongueo del Ayer* - by Abel Fleury, *Milonga* from *Suite del Plata Nº1* - by Máximo Pujol and *La búsqueda* - by Carlos Moscardini. From this section, it is possible to observe how composers refer to a traditional style or carry out experimental processes, deconstructing central elements for the characterization of the genre. A theoretical framework based in historical, linguistic, social, geographic and musical aspects was used to carry out the research reflections.

Keywords: Milonga. Solo guitar. Espaço Platino. Idiomatism.

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho se dividirá em dois capítulos. O primeiro, tem como objetivo contextualizar o tema, além de trazer e discutir conceitos relevantes e embasadores para a reflexão da pesquisa. Num primeiro momento, serão definidos os contornos desse objeto, a milonga, bem como identificadas suas origens históricas. Logo após, a segunda seção do capítulo trata de contextualizar culturalmente o gênero em sua localização territorial, com destaque para a contribuição de Lucas

Panitz (2016). Em sua tese, o autor traz o conceito de “Espaço Platino”, que se mostra fundamental para compreender a forma como a cultura se manifesta na região platina. Na sequência, está a parte do capítulo que explica alguns termos e conceitos de cunho musical, utilizados diretamente no capítulo subsequente, como idiomatismos, *tresillo*, a relação do gênero com o instrumento, por exemplo.

O segundo capítulo do trabalho consiste nas análises musicais de peças do repertório de milongas para violão solo. O objetivo é compreender, em termos musicais, de que forma a milonga está representada através do violão. Assim, além dos temas tradicionalmente abordados na análise (forma, harmonia, ritmo), serão também apontados aspectos idiomáticos do instrumento. Para isso, um corpus constituído de três peças de autores diferentes foi utilizado, a fim de observar variedade composicional e estilística. As peças analisadas são as seguintes: *Milongueo del Ayer*, de Abel Fleury; *Milonga, da Suite del Plata Nº1*, de Máximo Diego Pujol; e *La búsqueda*, de Carlos Moscardini. Ademais, um contato mais profundo com esse recorte será feito a partir do estudo dessas peças no violão, inclusive como método de análise.

A partir disso, é importante colocar que a metodologia deste trabalho é de cunho qualitativo. Evitando adentrar em questões muito aprofundadas sobre pesquisa científica em artes e em música, apenas explicito aqui que, apesar do trabalho tratar de elementos bastante objetivos, como os materiais musicais, não existe nenhuma pretensão de quantificar quaisquer aspectos apontados nas análises. Assim, as conclusões advindas desta pesquisa, ainda que possam conter aspectos generalizáveis, são perpassadas pela complexidade inerente às questões culturais, sempre subjetivas, aqui tratadas. Ademais, é importante ressaltar que este artigo é um recorte realizado a partir de uma monografia de conclusão de bacharelado, logo, parte considerável das análises foram cortadas a fim de adequar o trabalho para os moldes de artigo científico. O primeiro e segundo autores deste recorte foram, respectivamente, orientado e orientador da monografia, e o trabalho original pode ser encontrado nas referências, com o mesmo título do artigo.

2 A MILONGA

O presente capítulo tem como objetivo construir um referencial teórico sobre o objeto milonga. Primeiramente, uma contextualização acerca das origens de suas práticas, embasadas também por explicações etimológicas de Cardoso (2006) e Oliveira e Mello (2011). Em seguida, a

partir de um panorama histórico de Ayestaran (1967), será possível observar as diversas manifestações que circundam o gênero e, portanto, suas origens.

No segundo momento, o objetivo será de compreender em que contexto regional o objeto está inserido. A partir do conceito de Espaço Platino, proposto por Panitz (2016), será possível observar como os diversos contextos geográficos, culturais, históricos e sociais definem, em conjunto, o contexto no qual a milonga está inserida.

Por fim, na última seção, serão contemplados conceitos de cunho estritamente musical. Primeiramente, o *tresillo*, ritmo *mater* da milonga, será discutido através das contribuições de Fernández (1986) e Sandroni (2001). E, após Medeiros e Silva (2014) contextualizarem um pouco sobre a forma do gênero, proponho uma discussão acerca da relação entre a milonga e seus idiomatismos ao violão. Para isso, Junior (2018) e Porto (2021) entram com definições e termos relevantes para a discussão que será utilizada nas análises do segundo capítulo.

2.1 ORIGENS

A milonga é um gênero de canção latino-americana, presente na Argentina, Uruguai e Brasil – neste último país, mais especificamente no Estado do Rio Grande do Sul. De acordo com Cardoso (2006, p. 344), sua etimologia tem origem africana e é uma derivação da palavra “*mulonga*”, cujo plural, “*milonga*”, significa palavreado. Além dessa definição bastante utilizada, Oliveira e Mello apontam que o termo pode ser referência à localidade de origem de parte dos escravizados trazidos para a região do Prata durante o período colonial.

Milonga é nome de uma das cidades de origem de grande parte dos africanos que vieram como escravos para o Rio da Prata no período colonial. Atualmente, Milonga, a cidade, pertence ao Congo (República Democrática do Congo), na região limítrofe com Angola, abrangendo um território que, somado à época colonial, compunha o extenso e antigo Império Lindo que passou ao domínio imperial português do século XVI ao XIX [...]. Por conta dessa referência geopolítica do processo da diáspora no Atlântico Sul, cogitamos a hipótese de que o termo milonga guarde em sua polissemia também a reminiscência dessa origem ancestral sendo, portanto, uma referência mais complexa que orientava esse gênero para uma política de memória (Oliveira; Mello, 2011, p. 73).

Assim, as autoras colocam que o termo possivelmente evoca uma prática coletiva de resistência à diáspora forçada, através da manutenção da memória do lugar de origem dessa população. Mais à frente, elas reforçam e desenvolvem a definição apontada anteriormente por Cardoso:

No caso da milonga, da sua origem ancestral banta, em quimbundo, conforme já antecipamos, ela mantém o significado de palavra falada, relacionada a sentidos de lamento, discussão, debate, argumentação e queixa, tendo, portanto, forte conotação narrativa, razão pela qual poderíamos pensá-la, de imediato, como um gênero textual derivado de um ato de fala (Oliveira; Mello, 2011, p. 77).

Destaco a “conotação narrativa”, à qual as autoras se referem, como um elemento orientador das práticas embrionárias do gênero. Ou seja, a prática de narrar o cotidiano, predominantemente rural, se mostra um elemento central que será definidor do imaginário que viria a ser construído na milonga. Ademais, logo em seguida, elas concluem: “A milonga, em toda a sua polissemia, é ainda uma ‘fala’, pois, sua principal referência é a obra predominantemente vocal, dos *griots* africanos aos *payadores* e *milongueros*” (Oliveira; Mello, 2011, p. 78), assim remetendo novamente à tradição oral como elemento norteador dessas manifestações.

Todo esse esforço em traçar uma genealogia através da linguagem acaba sendo útil, não apenas como definição, mas como indicador do modo como essa cultura se manifestava. Ayestaran aponta as diversas funções através das quais o gênero transitava no Uruguai do final do século XIX.

Pelo ano de 1870 já está presente no folclore musical uruguaio um gênero perfeitamente definido que explode com seu nome próprio depois de 20 anos de gestação: a Milonga.

A mesma música da Milonga, cumpre três funções ao final do século XIX: 1) acompanha o incipiente baile de dança de casal independente que pertence à sub-classe de “abraçada”; 2) é payada de contraponto; 3) é canção crioula que se adapta à estrofe da quarta, da sexta, da oitava e da décima. (Ayestaran, 1967, p. 67, tradução própria¹).

Apesar de o autor tratar especificamente da região uruguaia, as colocações são bastante generalizáveis para a região platina. Assim, não só é possível perceber a diversidade de práticas folclóricas relacionadas com o gênero, como também relacioná-las com as manifestações posteriores. A primeira função que Ayestaran coloca se relaciona principalmente com o contexto urbano de baile e dança. Posteriormente, essa vertente viria a desembocar no que hoje se entende como uma das subdivisões do gênero, a milonga arrabaleira, ou de acordo com Cardoso (2006), *milonga porteña*, muito relacionada com danças de casais.

¹ Alrededor del año 1870 ya está presente en el folklore musical uruguayo una especie perfectamente definida que irrumpe con su nombre propio después de 20 años de gestación: la Milonga.

La misma música de la Milonga, cumple tres funciones a fines del siglo XIX: 1) acompaña al incipiente baile de pareja tomada independiente que pertenece a la sub-clase de “abraçada”; 2) es payada de contrapunto; 3) es canción criolla que se adapta a la estrofa de la cuarteta, de la sextina, de la octavilla y de la décima. (Ayestaran, 1967, p. 67)

Por outro lado, a segunda definição que Ayestaran apresenta diz respeito à prática da *payada*, mais especificamente a *payada de contrapunto*. Essas são caracterizadas pela improvisação de versos, de maneira individual ou coletiva, respectivamente, com o acompanhamento do violão. A primeira se manteve presente ao longo do século XX com artistas como Abel Fleury, por exemplo, que chegou a acompanhar *payadores* ao longo de sua carreira. A *payada de contrapunto*, por sua vez, está inserida num contexto de desafio de versos entre dois *payadores*, assim como uma batalha de rap, por exemplo. O termo *contrapunto* (contraponto) está colocado justamente para referir-se à forma como os improvisadores respondem – se contrapõem – uns aos outros, sucessivamente. As palavras que Oliveira e Mello utilizaram anteriormente para descrever a etimologia de milonga servem perfeitamente para caracterizar a *payada de contrapunto* - discussão, debate, argumentação, queixa. Ayestaran descreve como a dinâmica ocorria antigamente:

A descrição da *payada* por Milonga está dada com toda precisão. "Começa um improvisando sobre um tema dado pelo auditório, ou a sua escolha, como convir, e outro o retruca, tomando como ponto de partida a essência da estrofe. 'Assim segue uma série de auto vanglórias que podem durar horas e horas, concluindo os cantores ao fim, quando já se esgotaram suas criatividadees, por falar de bois perdidos... Se é que a seção não termina com uma briga de ponchos' ... 'Cita-se exemplos de *payadores* que morreram depois de uma derrota vergonhosa (Ayestaran, 1967, p. 69, tradução própria²).

Por fim, a terceira definição que Ayestaran coloca está relacionada com a canção e com as ideias de uma milonga voltada para o campo, acompanhada apenas com o violão. Ramil expõe suas características:

Existe a milonga para dançar, alegre, em tom maior, apropriada ao som forte do acordeom. Mas eu estava pensando na milonga pampeana ou campeira, ou ainda milonga-canção, como for, quase sempre em tom menor; simples e monótona, segundo a definição de um dicionário; lenta, repetitiva, emocional; afeita à melancolia, à densidade, à reflexão; apropriada tanto aos vãos épicos como aos líricos, tanto à tensão como à suavidade, e cuja espinha dorsal são o violão e a voz (Ramil, 2004, p. 22).

Ao desenvolver sobre o universo psicológico e emocional em que a milonga pampeana se encontra, Bohrer coloca:

A milonga se insere neste contexto na medida em que é atravessada por diversas linhas, umas que lhe produzem contornos mais românticos, sentimentais, e outras,

² *La descripción de la payada “por Milonga” está dada con toda precisión: “Empieza uno improvisando sobre un tema dado por el auditorio, o a su elección, según convenio, y le retruca el otro, tomando como punto de partida la esencia de la estrofa.*

‘De ahí sigue una serie de compadradas que suelen durar horas y horas, concluyendo al fin los cantores, cuando se halla agotado su ingenio, por hablar de bueyes perdidos... si es que no termina la sesión a ponchazos’... ‘Cítanse ejemplos de payadores que se han dado la muerte después de una derrota para ellos vergonzosa (Ayestaran, 1967, p. 69).

porém, que fazem irromper outros sentidos [...]. Popularmente a milonga é também, assim como a solidão, reconhecida como melancólica, triste, associada à imagem do gaúcho na vastidão do pampa (Bohrer, 2006, p. 60).

Todos esses elementos são primeiramente colocados através da poesia que explicita esse imaginário localizado no campo, onde o *gaucho*³ encontra-se face a face com o horizonte infinito do pampa, acompanhado apenas por seu violão. Ademais, assim como colocado por Ayestaran, é nessa manifestação que as formas poéticas da milonga se concretizam, com destaque para a décima⁴.

Assim, é possível observar como o gênero é formado por diversas manifestações distintas, criando assim, posteriormente, uma variedade de estilos e representações. Ademais, o modo como a milonga se insere em diferentes espaços e contextos se destaca, gerando adesão ao longo do tempo e do espaço que ela ocupa.

2.2 MILONGA NO ESPAÇO PLATINO

Além de todas as colocações sobre as origens e as manifestações do gênero, outro aspecto definidor da milonga é a forma como ela está inserida numa região de fronteira. Em decorrência disso, o gênero ocupa uma posição peculiar, onde pelo menos três identidades distintas se encontram e dela se apropriam. Ao destacar que a milonga é patrimônio comum dessas diferentes culturas, Ramil revela que existem diferentes teorias para explicar a sua origem, remetendo a diferentes matrizes históricas:

Assim como o gaúcho e o pampa, a milonga é comum a Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, inexistindo no resto do Brasil. A discussão em torno de sua origem expressa bastante bem sua relevância no encontro dessas três culturas: há teses para sua origem rio-grandense, sua origem argentina e sua origem uruguaia; sua ascendência ora é portuguesa, ora espanhola, ora latino-americana mesmo, mais especificamente cubana (Ramil, 2004, p. 21).

Em meio a todas essas incertezas, um conceito que esclarece bem o modo como a milonga está disposta ao longo desse território fronteiriço é o de Espaço Platino, proposto por Panitz (2016). Em sua tese, o autor discorre sobre como o território alcançado pela paisagem do Pampa possui, dentro de si, elementos culturais, naturais, políticos e históricos que perpassam as fronteiras, assim

³ De acordo com Ramil: “gaúcho é o rio-grandense do interior, que trabalha a cavalo em fazendas de criação de gado, o mesmo personagem que, no passado, participou das guerras e revoluções em que o estado se envolveu. É um tipo comum aos vizinhos Uruguai e Argentina, com a diferença de que nesses países *gaucho* (gaúcho) é simplesmente o homem do campo, nunca um gentílico que designe os habitantes dos centros urbanos” (Ramil, 2004, p. 12, grifo nosso).

⁴ Estrutura da poesia composta por uma estrofe de dez versos.

criando um espaço unificador. Um desses elementos de grande destaque, que ajuda a criar uma coesão dentro do espaço é, justamente, a milonga. Assim, o autor trata de explicar os diversos âmbitos que, em conjunto, criam o Espaço Platino.

O primeiro deles, recém mencionado, é o bioma do Pampa. Esse se estende pela região sul do Estado do Rio Grande do Sul, por diversas províncias da região leste da Argentina e pela totalidade do Uruguai. Novamente recorrendo à etimologia, o termo Pampa significa “região plana” e tem origem *quíchua*, língua aborígine da América do Sul. Essa definição ajuda a caracterizar o bioma, formado por planícies com pequenos relevos (chamadas de coxilhas), vegetações rasteiras como pastagem campestre e pela presença de banhados (Panitz, 2016, p. 93). Entretanto, para além dos elementos biológicos, o autor trata do Pampa como uma paisagem cultural, que contém diversas manifestações artísticas e de costumes relacionadas a si.

O Pampa, pela sua construção histórica nas representações sociais, é uma paisagem cultural – esteve há muito no temário da cultura regional, seja na literatura (José Hernández, Jorge Luis Borges, Simões Lopes Neto, Cyro Martins, Aldyr Garcia Schlee entre tantos outros) na pintura (Pedro Weingärtner, Iberê Camargo, Plínio Bernhardt), na música (Atahualpa Yupanqui, Alfredo Zitarrosa, Mauro Moraes, Noel Guarany, Cenair Maicá); e ainda nos hábitos, nas expressões cotidianas, na culinária, sendo o chimarrão e o churrasco duas manifestações que são comumente associadas a essa paisagem cultural (Panitz, 2016, p. 98).

Assim, é possível compreender a região através de um conjunto de elementos não apenas naturais, como também culturais. Estes últimos, por sua vez, referem-se à própria paisagem e aos seus signos para criar um imaginário autorrepresentativo.

Além do Pampa, outro elemento que se destaca para caracterizar o Espaço Platino é a definição de Região Platina. Denominada a partir da Bacia do Prata, que, por sua vez, descreve principalmente o conjunto de rios que compõe o território, a região é historicamente palco de disputas por sua navegabilidade. Panitz desenvolve:

Em termos históricos, o espaço platino remonta à época colonial, sob disputa da coroa portuguesa e espanhola. Tal espaço, na porção meridional da Bacia do Rio da Prata, constituía-se num ponto estratégico para a entrada ao continente e a ligação com a região andina. A disputa por esse espaço se acirrou a partir do século XVII (Panitz, 2016, p. 101).

Assim, fica claro o papel dos rios como meio de transporte de influências durante o período das disputas coloniais. Ademais, isso ajuda a contextualizar o próximo elemento definidor do Espaço Platino – a mobilidade das fronteiras gerada pelas disputas territoriais entre as coroas espanhola e portuguesa. Além do domínio de recursos territoriais e estratégicos, esses conflitos influem também no modo de vida das populações que habitam as proximidades das fronteiras. Panitz descreve como

diversos proprietários de terras, por exemplo, não acompanhavam cada atualização das disputas territoriais:

durante os inúmeros tratados entre Portugal e Espanha, parte dos proprietários açorianos que ocupavam a Banda Oriental, por exemplo, negaram-se a abandonar suas terras quando este território volta para o domínio espanhol. Da mesma forma, espanhóis obtiveram pequenas propriedades no Rio Grande do Sul, junto às autoridades portuguesas. Denota-se, assim, uma complexidade maior que a simples mobilidade de fronteiras sobre domínio das metrópoles ibéricas. Identidades portuguesas e espanholas constituíram este espaço platino de forma permeável, mesmo com as determinações normativas das coroas (Panitz, 2016, p. 108).

Esse processo ajuda a criar um território fronteiriço marcado pela permeabilidade de pessoas e culturas. Para além disso, é importante destacar que, em meio a essas disputas, os territórios que inicialmente eram ocupados pelas populações indígenas foram pouco a pouco sendo expropriados, assim acentuando ainda mais os efeitos da colonização.

Essa mesma permeabilidade, atualmente, se reflete em políticas de integração regional, como a criação do Mercosul. De acordo com Panitz, o acordo “possui como princípio a formação de um mercado comum de livre circulação de bens, serviços e fatores de produção” (2016, p. 111), caminhando na direção de uma liberdade comercial regional. Para além dos termos econômicos, penso ser interessante compreender o acordo dentro de um contexto de integração ampla, onde a cultura desempenha papel fundamental. Talvez uma das manifestações mais significativas nesse sentido seja a existência da Bienal de Arte do Mercosul, sobre a qual Panitz desenvolve:

Os projetos curatoriais da Bienal do Mercosul ao longo de suas dez edições apontam igualmente para uma inquietação geográfica constante. Dentre os projetos curatoriais e as mostras internas, destacam-se: Cartográfica - Território e história, Identidade, Histórias da Arte e do Espaço, Transformações no Espaço Público, A Terceira Margem, Mapas Práticos: espaços em disponibilidade, Ensaio de Geopoética, Cadernos de Viagem, Além Fronteiras, Cidade Não Vista, Se o Clima for Favorável. O Ensaio de Geopoética foi o projeto curatorial de 2011, e parece ser aquele que mais se dispôs a discutir o lugar que o Rio Grande do Sul ocupava no Brasil e na região, bem como gerar uma reflexão sobre o espaço geográfico (Panitz, 2016, p. 120).

Consequentemente, não apenas uma camada de incentivo à troca cultural é realizada, como também uma outra de fomento ao pensamento crítico, localizado, como formas de compreender em que espaço a população habita. Todas essas condições de troca cultural podem resultar, direta ou indiretamente, em encontros de artistas, como é o caso da colaboração entre Vitor Ramil e Carlos Moscardini, que será tratada mais à frente. A produção do documentário *A Linha Fria do Horizonte* (2014), que reúne diversos artistas brasileiros, argentinos e uruguaios também pode ser citada como uma consequência dessa integração.

Assim, através do esclarecimento de diversos elementos políticos, históricos, sociais e naturais que compõem o cenário, é possível compreender, através das suas intersecções, o conceito de Espaço Platino. O autor define de maneira sucinta o seu significado:

Ao considerar o Pampa como realidade morfológica e cultural, a herança das raízes coloniais já retrabalhadas, o processo de formação das fronteiras nacionais e os processos atuais de integração, defende-se a existência não apenas de uma paisagem natural e cultural, de uma região, ou de um território supranacional, mas sim de um espaço geográfico, complexo, que contém distintas realidades materiais que enredadas pelas representações e ações humanas corroboram para a ideia de um *espacio platino*. (Panitz, 2016, p. 133).

É dentro desse recorte multidimensional que o objeto de interesse deste trabalho se insere. Por fim, Panitz coloca que: “No presente entendimento, a milonga expressa musicalmente uma região-paisagem do pampa – uma expressão representacional do espaço platino” (Panitz, 2016, p. 236), assim entendendo o gênero tanto como representado, como representador do espaço.

2.3 A MILONGA PARA O VIOLÃO SOLISTA, O VIOLÃO PARA A MILONGA

Além de todos esses elementos que provêm de contextos históricos e sociais, a milonga é caracterizada por diversos outros de cunho propriamente musical. Um dos mais representativos, se não o maior, é a célula rítmica do *tresillo*. Essa é caracterizada por uma estrutura assimétrica, formada a partir do somatório de células menores: 3 + 3 + 2. Fernández, em seu livro *La Binarización de los ritmos ternarios africanos en América Latina* (1986), explica o termo, cunhado pela musicologia cubana: “Conhecemos duas estruturas docmias⁵ na música africana e na da América Latina: (3 +3 +2) e (3 +2 +3). Delas a primeira - denominada as vezes *tresillo* cubano - é indubitavelmente a mais difundida” (Fernández, 1986, p. 90, grifo nosso, tradução própria⁶). Em outro momento do livro, o autor desenvolve um pouco mais seu argumento, mencionando a presença do *tresillo* no Brasil:

Na [...] figura 44b, aparece um esquema docmio: o chamado ***tresillo cubano***, de grande difusão no Caribe e no Brasil. Sua presença num exemplo musical espanhol se deve às mesmas razões que no continente americano: a presença do africano e os processos de transculturação dos quais este é submetido (Fernández, 1986, p. 90, tradução própria⁷).

⁵ Fernández descreve *docmia* como um termo da música grega, que se refere a um ritmo equivalente ao *cinquillo* cubano, e que, por sua vez, tem equivalência com o *tresillo* (Fernández, 1986, p. 52).

⁶ “Conocemos dos estructuras docmias⁶ en la música africana y en la de América Latina: (3 + 3 + 2) y (3 + 2 + 3). De ellas la primera -denominada a veces *tresillo cubano*- es indudablemente la más difundida” (Fernández, 1986, p. 112).

⁷ En [...] la figura 44b, aparece un esquema docmio: el llamado ***tresillo cubano***, de gran difusión en el Caribe y Brasil. Su presencia en un ejemplo musical español se debe a las mismas razones que en el continente americano: la presencia del africano y los procesos de transculturación a que éste es sometido (Fernández, 1986, p. 90).

Ao estudar esse ritmo, é possível observar que, ao considerar a unidade menor como semicolcheias, a célula completa cabe em um compasso de 2/4 perfeitamente. Entretanto, por ser assimétrica, o *tresillo* acaba criando uma síncope, gerada pela “antecipação” do segundo tempo do compasso. Isso levou Mário de Andrade a cunhar o ritmo como “Síncope característica” pois ele e suas variantes aparecem em diversos gêneros musicais ao longo do Brasil, como no baião, cateretê, milonga, maxixe, nas “palmas da mão” de samba de roda e pagode, coco, partido alto e tantos outros também externos ao Brasil, como o *tango* e a *habanera* (Sandroni, 2001, p. 28-29).

Entretanto, Sandroni aponta que a própria concepção de síncope provém de uma tradição europeia, onde a regra está fundada a partir de pulsos regulares, constantes, compassos bem definidos e processos rítmicos baseados na divisão desses grupos. Assim, o conceito de síncope como um desvio a essa norma não é adequado para descrever a maneira como o ritmo se manifesta na música latino-americana e afro-diaspórica, pois o comum nessas é o agrupamento irregular (2001, p. 20-21). O autor aponta os diferentes processos através dos quais cada tipo de métrica é construída:

A rítmica ocidental é *divisiva*, pois se baseia na divisão de uma dada duração em valores iguais [...]. Já a rítmica africana é *aditiva*, pois atinge uma dada duração através da soma de unidades menores, que se agrupam formando novas unidades, que podem não possuir um divisor comum (é o caso de 2 e 3) (Sandroni, 2001, p. 24).

Assim, é possível entender o *tresillo* como um resultado direto do processo de adição dos pequenos grupos de 3 + 3 + 2. Mais à frente, Sandroni afirma que diversas fórmulas rítmicas importantes geradas através da soma de grupos de 2 e 3 geram, no fim, uma célula maior par (de 8, 12 semicolcheias) e que assim se encaixa nos compassos ocidentais. Apesar disso, esse “sincretismo musical” representa uma ruptura da métrica do compasso, pois os grupos geram acentos deslocados dos tempos fortes. Aponto todas essas especificidades, pois compreender o processo através do qual o *tresillo* e outros ritmos são formados será essencial como base analítica para o próximo capítulo. Existem outros processos métricos tão característicos quanto a adição para a milonga e tango, dentro do Espaço Platino. A sobreposição das métricas simples e composta – 3/4 e 6/8 – por exemplo, merece uma menção especial, sendo fundadora de gêneros como chacareira e zamba, entre tantos outros.

Outro elemento de grande relevância para o gênero, desta vez relacionado com sua forma, é o arremate. Medeiros e Silva (2014) apontam a recorrência de um gesto cadencial constituído pela sequência de acordes descendentes do campo harmônico, e explicam:

Um recurso frequente em milongas é o arremate. Trata-se de um movimento melódico descendente geralmente conduzido no baixo (ou voz mais grave), com harmonias inerentes às funções de cada nota melódica. Possui a função de arrematar frases, estrofes ou canções inteiras. É comparável a uma CODA de pequena extensão, ou seja, como elemento anexado ao final de uma frase (Medeiros; Silva, 2014, p. 19).

Além desses últimos, a milonga também se relaciona intimamente com outros elementos musicais que, por sua vez, são catalisados através do violão, como processos idiomáticos. Junior (2018) define idiomatismo como o conjunto de elementos que tornam uma possibilidade musical única àquele instrumento. Além disso, traça a relação do conceito com termos semelhantes:

A palavra idioma é definida pelos dicionários como a língua própria de um povo, de uma nação, com léxico, formas gramaticais e fonológicas que lhe são peculiares. Na música essa palavra se apresenta, normalmente, associada a um estilo ou forma de expressão artística que caracteriza um movimento ou período histórico. Já o termo “idiomático” vem do grego; *idiomatikós*, cujo prefixo idio se refere ao que é próprio, pessoal e privativo [...]. Segundo o dicionário Houaiss, o verbete “idiomatismo” [...] se refere a traços ou construções peculiares a uma determinada língua, e que não se encontra em outros idiomas (Junior, 2018, p. 743).

Outro termo relevante que o autor traz é o de “expressão idiomática”, que se refere a um significado cristalizado numa tradição, não podendo ser traduzido literalmente (Junior, 2018):

Dessa maneira, o aspecto prático de um elemento musical, pode constituir um idiomatismo quando provoca uma sonoridade que apenas aquele instrumento é capaz de produzir, segundo a combinação dos fatores teóricos e técnicos. Nesse sentido, só podemos considerar encontrar idiomatismo na escrita musical, quando, através da análise, concluirmos que a busca de uma sonoridade específica e peculiar ao instrumento foi a causa da organização do pensamento musical (Junior, 2018, p. 744).

Porto (2021) se apropria do conceito de idiomatismo e adere a um sinônimo, utilizando o termo violonismo. “Violonismos, ou idiomatismos como linguagem instrumental do violão, são recursos que potencializam peculiaridades do violão e que possibilitam sua caracterização em diferentes contextos” (Porto, 2021, p. 74). Assim, o autor propõe que esses idiomatismos ligados ao instrumento ajudam a formar uma ideia sonora do gênero: “os violonismos [...] e, mais do que isso, o violão, participam diretamente da construção da sonoridade que entendemos como milonga. Entendo a sonoridade como um somatório, um encontro de elementos musicais” (Porto, 2021, p. 18).

Um dos idiomatismos mais relevantes, para o violão, é o uso de cordas soltas relacionadas às escolhas de tonalidade. Na milonga, isso é evidente através do extenso uso dos tons de Mi menor e Lá menor. Isso se dá não apenas por todas as cordas soltas serem diatônicas, como também pela disponibilidade de baixos importantes e de fácil acesso. Em Lá menor, por exemplo,

tanto a 5ª quanto a 6ª corda são graus de enorme relevância para o tom – 1º e 5º. Em Mi menor, além do 1º grau ser a nota mais grave do instrumento, há um arpejo pronto do acorde de tônica, em cordas soltas⁸. Além da escolha de tonalidades, a harmonia também é diretamente influenciada por essas características. Como será possível observar nas análises, as progressões harmônicas costumam se dar através dos acordes de tônica e dominante, principalmente. Assim, não apenas se dá uma mais fácil exequibilidade, como também múltiplas possibilidades de exploração de texturas ao longo do braço, visto que várias das notas importantes da harmonia estão em fácil acesso. Todas essas características advêm diretamente do repertório cancionero do gênero, onde o violão se ocupa apenas do acompanhamento, e se transportam para o contexto instrumental solo com ainda mais ênfase.

Outro processo idiomático, presente na constituição da sonoridade da milonga, é o extenso uso do intervalo de terça, através das fôrmas fixas de mão esquerda. Porto coloca como esse intervalo e suas inversões/extensões - sextas e décimas - configuram uma ferramenta de criação de texturas, sendo utilizado ao longo do repertório platino e, principalmente, por diversos nomes importantes da milonga, como Atahualpa Yupanqui, Zitarrosa, Lucio Yanel, Vitor Ramil e Marengo (Porto, 2021). Além disso, o autor também aponta como isso está relacionado a uma maneira muito própria do violão de se mover ao longo do braço, chamando-a de horizontalidade:

quando olhamos para o repertório da música platina, e aqui mais especificamente para a milonga, notamos que estes usos de intervalos como formas fixas, nos apresentam movimentos mais horizontais. Ao mover-se para uma região mais aguda, o violonista salta entre as casas do braço do instrumento com poucos saltos entre cordas (Porto, 2021, p. 83).

Esse processo condensa diversos idiomatismos como a alternância entre cordas soltas e presas, o uso de campanelas⁹, as fôrmas fixas aliadas ao movimento horizontal ao longo do braço e, conseqüentemente, a possibilidade de se manter a mão direita estável. Todos esses elementos ajudam a construir texturas de grande ressonância e simples exequibilidade, além de ter papel fundamental na construção da sonoridade do gênero. Exemplos claros da utilização desses violonismos poderão ser observados a partir das análises no próximo capítulo deste trabalho.

⁸ Afinação tradicional do violão, da corda mais aguda para a mais grave: Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi.

⁹ De acordo com Battistuzzo: “*campanella* será usada para designar toda passagem melódica (ou de acordes arpejados) que faça a combinação de cordas soltas e presas, com as notas sustentadas [...], sem necessariamente a ocorrência de graus conjuntos” (2009, p. 77). O termo neste trabalho será utilizado de maneira aporuguesada (campanelas), igual tantos outros do jargão musical que se refiram às técnicas específicas.

3 ANÁLISE DAS MILONGAS

A fim de compreender que aspectos relacionam a milonga com o violão solo, bem como traçar uma relação histórica de continuidade/ruptura estilística do gênero, serão realizadas análises do repertório selecionado. Para isso, três meios de abordagem ao material musical serão utilizados: audição de fonogramas; leitura das partituras; e o estudo e execução das músicas através do instrumento. Em sua tese, Foschiera (2019) coloca a interpretação do repertório como um recurso central para a apropriação do material musical, além de questionar a completude da partitura como fonte e se utilizar de gravações como referência.

A combinação da audição de fonogramas e leitura das partituras dá conta de abarcar diversos aspectos importantes para uma análise, como as diferentes interpretações de um mesmo texto musical. Mas, para além desses, por ser este artigo oriundo de uma monografia de Bacharelado em Violão, foi essencial a apropriação das peças através do instrumento. Essa abordagem desbloqueia uma nova camada de percepção acerca do repertório, que, de outra forma, não poderia ser alcançada. Aspectos como digitações (de ambas as mãos), decisões estilísticas e impressões acerca das dificuldades e dos idiomatismos são abarcados com bastante completude ao contemplar a análise com essa apropriação instrumental das peças. A intenção aqui não é traçar um manual de normas sobre como tocar milongas para violão solo, mas sim, utilizar a ferramenta do estudo no instrumento para que haja uma compreensão mais aprofundada do material musical.

Definida a metodologia, resta justificar a escolha das músicas que são objeto de análise neste trabalho. Para isso, o processo de seleção das peças veio precedido de uma audição da produção de milongas instrumentais para violão solo. Importante deixar claro que o primeiro recorte é o mais estrito: músicas gravadas apenas com o violão, ou seja, peças em que o violão realize todas as funções da música e não seja acompanhado por nenhum outro instrumento. Duos, trios e quartetos de violão, gravações com instrumentos de percussão, e é claro, canções, foram todas excluídas. Embora todas essas outras formações sejam interessantes para a pesquisa, entendo que uma das questões mais pertinentes é entender de que forma o violão pode dar conta de representar, como solista, um gênero no qual está profundamente inserido como acompanhador.

Nas audições, foram contempladas, no total, mais de 50 músicas de 22 compositores argentinos, uruguaios e brasileiros, de diferentes épocas. Partindo daqueles nascidos no início do século XX, como Hector Ayala, Abel Fleury, Atahualpa Yupanqui, e indo até aqueles cuja atuação está concentrada a partir da segunda metade, até os dias de hoje, como Lucio Yanel, Jorge Cardoso, Máximo Pujol, Maurício Marques, Carlos Moscardini e Yamandu Costa. Desse modo, foi possível não só abarcar uma grande variedade regional e temporal, como também uma diversidade estético-estilística considerável. As obras escolhidas para análise foram: *“Milongueo del Ayer”*, de Abel Fleury; *“Milonga”* da *Suite del Plata* Nº 1, de Máximo Diego Pujol; e *“La búsqueda”*, de Carlos Moscardini. Essa amostragem apresenta uma relevante variedade estilística e temporal. Já o aspecto regional acabou ficando restrito, abarcando apenas autores argentinos. Ainda assim, penso que a escolha das peças traz material para construir uma discussão relevante.

Os elementos a serem analisados nas peças são os seguintes: tonalidade, forma, textura, harmonia, ritmo e melodia. Entretanto, o mais importante é a forma como esses aspectos se relacionam entre si e, principalmente, com o violão e seus idiomatismos. Ou seja, aliados a eles, os apontamentos sobre o modo como são executados ao instrumento serão centrais para as análises.

3.1 MILONGUEO DEL AYER

A peça inicia com uma introdução em quatro compassos, característica não só da milonga, mas de boa parte da música platina, para que se estabeleçam textura, andamento, ritmo, tom e harmonia. Ou seja, uma anunciação da música e dos primeiros elementos da peça. Outro elemento considerável nesse trecho inicial é a ausência de melodia, ou seja, trata-se apenas de uma textura de acompanhamento. Apesar disso, tem uma textura bastante completa e poderia servir para acompanhar um cantor ou outro instrumento, por exemplo. Essa completude faz com que a introdução seja o momento perfeito para observar algumas características que irão definir o gênero.

A textura se divide em duas vozes – a dos baixos, tocada com o polegar, e a voz média, caracterizada por um arpejo descendente do acorde, tocados com os dedos indicador, médio e anelar (i, m, a). Essa proposta de digitação de mão direta é extremamente idiomática para o instrumento, na medida em que o polegar, o dedo com mais potência sonora, se encarrega de deixar

claro o ostinato do *tresillo*. Além disso, a outra voz se divide num arpejo de três notas, combinando com a disposição de [a, m, i] nas 1ª, 2ª e 3ª cordas do violão, respectivamente.

Tendo em vista esses arpejos, fica clara mais uma característica da milonga, a harmonia. Essa, por sua vez, é marcada pela simplicidade, uma vez que a peça é permeada por apenas dois acordes, com exceção da cadência. Tônica e dominante constroem a sonoridade da milonga desde a introdução, seguindo claramente pela seção A até terminar a B. O padrão de recorrência desses acordes na quadratura também se mantém: 1 compasso de Am, 2 de E7, 1 de Am, assim se repetindo em sequência. Como foi colocado há pouco, ambas as 5ª e 6ª cordas soltas servem perfeitamente para montá-los, pois disponibilizam as fundamentais de cada acorde. Isso significa que existe uma grande liberdade e facilidade em mover a mão esquerda, a fim de explorar diferentes regiões e texturas, mantendo a harmonia.

Seguindo adiante, na seção B se encontra o ponto focal da melodia, com a nota mais aguda da peça. Isso chama bastante a atenção, pois entra em contraste com a tessitura média que estava sendo utilizada até então. A seção é a mais longa da peça, com 16 compassos, e conta com um ritornelo nos 4 primeiros, somando, ao todo, 20. A textura volta a ser muito semelhante à da introdução, com um arpejo completo somado à marcação do *tresillo* através dos baixos tocados com o polegar. Tratando do dedilhado de mão direita, esse é rigorosamente o mesmo dos primeiros 4 compassos da peça, com apenas uma nota adicionada à melodia, na última semicolcheia de alguns compassos.

É interessante observar como esses gestos, muito semelhantes entre si, exercem funções diferentes ao longo das seções. Em outro contexto, os 4 compassos da seção B poderiam servir perfeitamente como uma forma de acompanhar, por exemplo, um *payador*. Entretanto, apesar de se tratar de uma melodia com intervalos bastante estáticos, as breves suspensões que essa linha superior tem em relação aos acordes, geram dissonâncias e resoluções que normalmente não viriam em um acompanhamento de milonga. Assim, fica evidenciada o modo como a textura se divide em melodia e acompanhamento, conforme os destaques nas separações de vozes e nas dissonâncias, da Figura 1 ¹⁰.

¹⁰ Vide vídeo com execução: <https://youtu.be/lvuaob7bcvE>.

Figura 1: Texturas em comparação, com destaques. Fonte: Elaborada pelo autor.

Além disso, logo adiante na mesma seção, a melodia começa a se mover mais rapidamente, deixando ainda mais claro que essa linha se tratava da melodia cantável, afinal. Um outro quesito a destacar, é como a melodia funciona em conjunto com a marcação do acompanhamento, sendo posicionada sempre uma semicolcheia depois dos baixos, que por sua vez, acentuam o *tresillo*. De certa forma, a melodia segue seu próprio padrão de *tresillo*, deslocado do inicial, gerando, por conseguinte, um leve caráter sincopado, como é possível observar na Figura 1.

Apesar de a melodia dessa seção ser muito clara, em destaque no topo da tessitura, cabe observar como ela está condicionada ao dedilhado. Além disso, o modo como a textura em si provém de outra, com função de acompanhamento, revela uma característica importante deste tipo de repertório. Mecanicamente, a diferença entre as duas seções (introdução e B) está inteiramente na mão esquerda, com a direita replicando o padrão de dedilhado tão recorrente no acompanhamento de milongas.

Por fim, no compasso 28 da música, inicia-se a seção C. Essa é dividida em duas partes, a primeira com 8 compassos e a segunda sendo a cadência da música, com 4 compassos. A seção começa apresentando um material completamente novo: um movimento melódico de terças paralelas, junto a um pedal com a 1ª corda solta. O intervalo de terça se mostra central para caracterizar a sonoridade milongueira, não apenas como elemento melódico, mas também na construção da textura. À primeira vista, pode ser um pouco difícil tentar analisar o que acontece nesse momento, pois, apesar de haver uma clara melodia sendo cantada nas terças, algumas dúvidas surgem. Por exemplo: qual das vozes seria a principal? A inferior, que em meio a essa textura acaba se destacando, por ser a mais grave? A central, por estar apoiada nos tempos fortes? Talvez um misto entre as duas? E o pedal, que se mantém acima das terças na maior parte do trecho,

mas é estático? Seria um indício de um pedal de dominante através da repetição do 5º grau? São muitas as possibilidades de interpretação, tanto em termos de análise quanto de performance, conforme mostrado na Figura 2 ¹¹.

Figura 2: Começo da seção C. Fonte: Elaborada pelo autor.

Entretanto, penso que, dessa vez, o mais importante seja olhar para o todo, no braço do violão, ao invés de tentar desconstruir analiticamente a seção. Ao tocar o trecho, algo que se destaca é a facilidade em produzir um resultado sonoro satisfatório. Isso é devido a diversos fatores, entretanto, o que mais se destaca, é a horizontalidade utilizada para mover-se ao longo do braço. A ideia descrita por Porto (2021) é gerada através da soma de diversos idiomatismos como, por exemplo: uma posição de mão direita fixa, que dedilha sempre as mesmas cordas; a fôrma de mão esquerda estável, gerada através das terças paralelas; e a presença da corda solta como pedal, criando riqueza através da variedade de timbre, e na complexidade da textura.

Através do processo descrito, é possível gerar um resultado sonoro bastante idiomático da milonga, que está baseado fundamentalmente nesse movimento horizontal em somatório com as cordas soltas. Isso posto, aqui poderiam voltar os questionamentos acerca da função desempenhada por cada voz. Entretanto, nessa análise, penso que o mais relevante é apontar esse gesto como um efeito de textura. Os uníssonos gerados pelas campanelas, e os cruzamentos de vozes que ocorrem em função da extensão da melodia criam uma textura comprimida e “embolada”. Além disso, existe uma diferença de timbre bastante acentuada entre as terças paralelas, que soam *dolce*, e a 1ª corda solta, que soa, naturalmente, mais estridente. Tudo isso, em conjunção, constrói um efeito único da mecânica do violão, e típico da milonga.

Tratando brevemente da harmonia, se até então foram usados apenas dois acordes, na cadência, em um curto intervalo de tempo, são usados cinco diferentes. Em outros contextos, esse número pode parecer pouco relevante. Entretanto, em ruptura com apenas os dois que vinham sendo utilizados até o momento, esses cinco geram um grande contraste harmônico, marcando o

¹¹ Vide vídeo com execução: <https://youtu.be/jKrpw4nweTU>.

gesto em questão. Essa cadência, ou, arremate (Medeiros; Silva, 2014) é um recurso tradicional que serve para encerrar seções e, nesse caso, a peça em si. Geralmente é caracterizado por um movimento descendente de acordes do campo harmônico, com destaque para a linha de baixos. Entretanto, em *Milongueo del Ayer*, esses acordes aparecem invertidos e com seu ataque deslocado do tempo forte. Considerando que é a nota mais grave que caracteriza a inversão, e não a que aparece na cabeça dos tempos, os seis primeiros acordes aparecem em 1ª inversão, e o último em 3ª inversão (Am/C, G/B, F/A, E/G#, Dm/F, Am/E, E7/D, Am). Ao final, um brevíssimo salto de quarta ascendente entre as notas Mi e Lá caracteriza uma cadência perfeita, assim encerrando o arremate, e a seção.

Milongueo del Ayer condensa diversas características do gênero, contribuindo, assim, para o estabelecimento de seu papel como uma peça de referência dentro da literatura para violão. É bastante seguro afirmar que ambos os compositores das seguintes peças a estudaram. Assim, as análises a partir deste ponto ficam fundadas em perspectiva comparativa a essa obra tão tradicional.

3.2 MILONGA, DA SUITE DEL PLATA Nº1

Milonga é o terceiro dos cinco movimento que compõe a *Suite del Plata nº1*. A composição de Pujol, diferentemente da de Fleury, é uma milonga pampeana, ou campeira, que evoca um imaginário voltado para o campo. Acerca disso, algumas características já se destacam logo de início como contrastantes como, por exemplo, o andamento, que é muito mais reduzido, se comparado ao da peça anterior, ajudando assim a trazer um imaginário de melancolia, tristeza e solidão no pampa. Ademais, assim também é criado espaço para trazer elementos que outrora não seriam possíveis. Condução de vozes em acordes, contraponto e timbre são alguns tópicos que ganham espaço na interpretação dessa peça.

Entretanto, antes de iniciar com os primeiros compassos, penso ser relevante apontar que parte da escolha dessa música se deu em função de sua tonalidade – Ré menor - menos convencional para o gênero. Apesar disso, ainda é extremamente confortável e idiomática para o violão, com muitas cordas soltas diatônicas, sendo duas delas os dois baixos mais importantes para a milonga – 1º e 5º graus. Novamente, isso permite com que o compositor utilize diversas regiões do braço, explorando texturas e posições que sem os baixos soltos não seriam possíveis.

Como é esperado, Milonga inicia com quatro compassos de introdução, antes de expor o tema principal. Novamente, esse trecho serve para expor as primeiras características da peça, como andamento, tonalidade, textura. Entretanto, aqui é inserido um elemento que não fora explorado na composição de Fleury – o ostinato melódico que acompanha a célula do *tresillo*. Sendo feito durante a alternância dos acordes de tônica e dominante, esse ostinato tem no 1º, 6º e 5º graus da tonalidade suas notas de contorno, tanto em tons menores, quanto em maiores, conforme a figura¹² abaixo.

Figura 3: Ostinato rítmico/melódico da milonga. Fonte: Elaborada pelo autor.

Os baixos dos acordes de dominante podem acabar sendo diferentes, em tonalidades distintas. Na figura 3, por exemplo, esse acorde estava em posição fundamental. Entretanto, na tonalidade de Mi menor, é mais usual esse acorde estar em segunda inversão, resultando em um B7/F#. No caso do tom de Ré menor, haveria a possibilidade de manter o acorde de dominante em posição fundamental, com um dedilhado muito semelhante ao do tom de Lá menor, como mostrado na Figura 3. Entretanto, nesta peça, Pujol opta por criar uma textura um pouco diferente, oitavando abaixo a última nota do ostinato, e aproveitando o uso da 5ª corda solta.

Adiante, no compasso 21, inicia-se a parte B, que possui uma similaridade enorme com os 4 primeiros compassos da seção B de *Milongueo del Ayer*. É uma textura de acompanhamento que arpeja os acordes de tônica e dominante, contendo uma melodia na ponta. Essa linha melódica tem seu ritmo definido justamente pela forma como o dedilhado é realizado no violão, com seus ataques acontecendo na primeira semicolcheia após as marcações do *tresillo*.

¹² Vide vídeo com execução: <https://youtu.be/xGi8KbDBRBI>.

O maior diferencial dessa seção B, em comparação com a de Fleury, é a maneira como está organizada a condução de vozes. Pujol não só delimita a textura entre baixos, acompanhamento e melodia, como também conduz as vozes do acompanhamento de maneira a ficarem independentes. A voz do tenor segue num movimento descendente desde a nota Si bemol até a nota Sol, resolvendo na nota Lá, no último compasso. A voz do contralto se alterna entre as notas Ré e Dó sustenido (com a exceção do primeiro compasso da seção), auxiliando a delimitar a harmonia entre os acordes. Volto a apontar como esse tipo de textura se assemelha a um acompanhamento. Mesmo possuindo uma melodia destacável na ponta, a partir de sua estaticidade, é perfeitamente possível pensá-la como apenas mais uma linha de um dedilhado.

Com isso, chegamos à parte C - a seção da horizontalidade. Novamente, a forma da música acaba por corresponder em boa medida à de *Milongueo del Ayer*. Isso é devido ao fato de que essa seção é marcada pelo mesmo idiomatismo aqui já discutido anteriormente - a horizontalidade na maneira de navegar pelo braço do violão. Não só essas como algumas outras características também se mantêm equivalentes. Em grupos de duas notas, as terças paralelas marcam o *tresillo* através das primeiras de cada dupla. Trata-se de um modo diferente de marcar o ritmo, pois, ao colocar as linhas superiores nos tempos proeminentes, Pujol acaba encaixando a linha dos baixos nas semicolcheias mais fracas do compasso (levando em consideração a marcação do *tresillo*), criando um efeito de desfasagem e inversão. A parte inferior da textura faz a outra função inalterada em relação à música anterior – o pedal. Entretanto, o que antes era uma forma de comprimir a tessitura e gerar um efeito através de campanelas, agora soa como um baixo marcando a tônica de um acorde, conforme ilustrado na Figura 4¹³.

Figura 4: Textura horizontal com *tresillo* marcado. Fonte: Elaborada pelo autor.

Logo após os primeiros quatro compassos da terceira seção, o tema se transforma num gesto cadencial, com a melodia em terças iniciando um movimento descendente que será

¹³ Vide vídeo com execução: <https://youtu.be/Farmo4xpk14>.

resolvido ao final de mais quatro compassos. No segundo compasso desse trecho, o pedal se modifica para o baixo Lá, o que remete ao acorde de dominante, realçando ainda mais a sensação de cadência. Além disso, vale apontar que, enquanto o pedal ainda está na nota Ré, as terças fazem um gesto que se assemelha muito à progressão de acordes presente nos arremates. No caso de Ré menor, essa sequência é: Dm, C, Bb, A7. Esses aparecem sem suas fundamentais devido à presença do pedal na textura.

Apesar do caráter cadencial, o trecho não conclui a peça ainda, estendendo-se por mais quatro compassos. Mais uma vez, a horizontalidade se mostra um fator em conjunção com a presença do intervalo de terças (nesse caso invertido, como sextas). Isso é explicitado através da indicação do uso de cordas na partitura, ao manter-se a 2ª e a 4ª cordas quando seria possível utilizar outras, assim criando uma sonoridade mais idiomática do gênero. Também há, no trecho em questão, uma sutil menção à mesma progressão cadencial de acordes sugerida anteriormente, através desses intervalos.

Após observar a música, é curioso colocar aqui a tessitura limitada que ela utiliza. Em grande parte, o ponto focal inferior é o baixo solto na 5ª corda, Lá. Destaco isso, pois a nota mais grave da peça é o baixo Fá, que é tocado apenas uma vez – sendo o único momento em que a sexta corda do violão é tocada na peça inteira. Na região dos agudos, a nota Dó natural é o ponto focal superior, mas aparece sem muito destaque e com pouca relevância na estrutura melódica da peça. Ainda existiria a possibilidade de afinar a 6ª corda em Ré, se o compositor assim o quisesse. Entretanto, interpreto como uma limitação deliberada que Pujol coloca na composição. Trata-se de uma textura bastante tímida, monótona, sem muitos saltos ou grandes pontos focais de importância e, justamente por isso, talvez esteja bastante alinhada com o caráter intrínseco de uma milonga pampeana. Uma boa dose de monotonia, repetição, melancolia são algumas das sensações provindas da observação do pampa. Assim, esse tipo de caráter não poderia estar longe da música que se propõe representar aquele recorte de paisagem.

Enfim, *Milonga* é outra peça que dá conta de condensar muitas características tradicionais do gênero e, mais especificamente, do estilo pampeano. Em complemento, Pujol deixa sua marca composicional muito presente, ao modificar, desenvolver e reinterpretar diversos elementos centrais. O ostinato melódico que acompanha o *tresillo*, por exemplo, é provavelmente o que mais se destaca nesse sentido, aparecendo com modificações, apesar de ser uma marca

registrada do gênero. A tonalidade e o cuidado com as conduções de vozes também são elementos de afastamento de outras milongas. Ao mesmo tempo, a seção B, por exemplo, não poderia ser mais convencional, evocando uma tradição através da textura. Ou seja, *Milonga* é uma peça que representa um meio termo em relação à tradição x experimentação, ao mesmo tempo se aproximando e se afastando do já estabelecido na literatura.

3.3 LA BÚSQUEDA

Algo que se destaca na obra de Moscardini é a maneira muito própria de lidar com os materiais folclóricos. O compositor não apenas domina os materiais tradicionais, como é capaz de criar uma linguagem muito singular ao manipular os elementos desses gêneros. A peça alvo de análise foi escolhida justamente por estar nessa posição de livre manipulação com os elementos da milonga. Minha intenção foi a de achar uma música que, através da audição, trouxesse o questionamento: “mas será mesmo que isso é uma milonga?”. Penso que a coleção de milongas de Moscardini é toda emblemática nesse sentido, cada uma contendo traços que podem tanto aproximá-la quanto afastá-la da sonoridade tradicional do gênero. Entretanto, *La búsqueda* acabou sendo a escolhida por ser, na minha impressão enquanto ouvinte, a que melhor evidencia o caráter de desconstrução do gênero.

Assim, inicio a análise expondo a forma que contrasta bastante com as peças anteriores por ter apenas duas partes, ao invés de três, organizando-se em: A B B A coda. Além da forma, outro elemento de diferenciação em relação ao esperado no repertório tradicional – a tonalidade. A princípio, isso pode parecer estranho, pois o tom é Mi menor, um dos mais comuns para o gênero. Entretanto, isso é rapidamente quebrado por uma modulação brusca para Dó menor, na seção B. Além disso, a maneira como a harmonia é tratada torna a sonoridade geral bastante diferente da tradicional, apesar de utilizar uma tonalidade comum. Nos quatro primeiros compassos, por exemplo, é possível observar a maneira como os acordes são construídos através de um movimento cromático entre eles, valendo-se da possibilidade de manter uma fôrma fixa de mão esquerda. Além desse, outro processo idiomático para construção da harmonia é o uso dos intervalos de 2ª como campanelas. Como já foi apontado anteriormente, essa alternância entre cordas soltas e presas é

um recurso amplamente utilizado no repertório de milongas e, nesse contexto, também serve para construir uma textura de grande ressonância, como representado na Figura 5 ¹⁴.

Figura 5: Quatro primeiros compassos cifrados. Fonte: Elaborada pelo autor.

A partir da cifragem, é possível notar a presença de acordes que escapam do campo harmônico de Mi menor. Isso configura uma grande diferença em relação às peças anteriores, que usavam algumas poucas tríades, sem extensões, e apenas os acordes de dominante como tétrades. Além disso, apesar de estar condicionada aos fundamentos da harmonia funcional, através da dualidade dominante-tônica, a harmonia de *La búsqueda* vai na direção de deturpar o tonalismo e criar uma sonoridade distanciada da tradicional. Assim, o modo de criar essa distância está relacionado com diversos processos mecânicos no violão, principalmente no uso de campanelas. As extensões dos acordes, por exemplo, estão condicionadas primeiramente à disponibilidade de cordas soltas e não a um pensamento vertical, descolado da tocabilidade do instrumento. Isso posto, também é importante salientar que qualquer cifragem na análise desta peça serve muito mais como uma forma de criar um auxílio visual, para facilitar a leitura, e não uma tentativa de traduzir com exatidão o que acontece harmonicamente.

Além da harmonia, o ritmo da música é um grande diferencial em relação às milongas tradicionais. Ao longo da primeira seção, Moscardini constrói uma célula rítmica com base no *tresillo*, descrita ao longo de dois compassos, e fundada a partir de um processo de adição de grupos de 2, 3 e 4 semicolcheias. Ou seja, partindo do entendimento que a célula rítmica do *tresillo* é resultado de uma adição de grupos de 3 + 3 + 2, é possível entender como o compositor constrói sua própria célula, usando aquela como base. Além disso, vale apontar que, assim como nas milongas anteriores, a acentuação dos grupos se dá a partir do polegar, construindo uma textura de arpejos dividida entre polegar e i, m, a, conforme a Figura 6 ¹⁵.

¹⁴ Vide vídeo com execução: <https://youtu.be/SnOj0I4ulq0>.

¹⁵ Vide vídeo com execução (o mesmo da Figura 5): <https://youtu.be/SnOj0I4ulq0>.

1

(1 2 3)(1 2 3 4) (1 2 3)(1 2 3 4) (1 2) | (1 2 3) (1 2 3 4) (1 2 3)(1 2 3 4)(1 2)

Figura 6: Células menores e dedilhado de mão direita em destaque. Fonte: Elaborada pelo autor.

Apesar de ser uma célula com o dobro do tamanho, alguns elementos são paralelos ao do *tresillo*, como por exemplo, a repetição do conjunto [3+4], seguido pela finalização com o grupo de [2]. Além disso, a própria síncope (em vermelho na Figura 7) criada pela antecipação do segundo grupo de [3+4], em relação ao tempo forte do compasso seguinte, faz referência à “síncope característica” do *tresillo*.

[1 2 3 1 2 3 4] [1 2 3 1 2 3 4] [1 2]

[1 2 3] [1 2 3] [1 2]

Figura 7: Célula de Moscardini paralela com a do *tresillo*, com destaque nos grupos. Fonte: Elaborada pelo autor.

Observando mais profundamente, seria possível entender a célula [3+4] como [3+3+1]. O primeiro compasso, isoladamente, sugere essa leitura, visto que evoca diretamente os dois primeiros grupos de 3 do *tresillo* (3+3+2), como é possível ver na figura 7. Penso que ambas as maneiras de interpretar o grupo são possíveis, pois o que importa, mais do que a contagem de semicolcheias, é a síncope criada na quebra entre compassos. Esse grande ostinato rítmico segue se repetindo ao longo da maior parte da seção A.

Ainda tratando da grande célula, é interessante apontar o modo como ela é tocada, através do dedilhado. Como já foi explicitado, todo tempo forte é acentuado com o polegar, marcando o início de cada célula pequena. Entretanto, o que configura mais um idiomatismo recorrente no gênero é a maneira como os grupos de 3 são tocados por [p, i, m] e os grupos de 4

por [p, i, m, a]. Esse modo de lidar com a textura vai se repetir ao longo da peça toda e tem implicações diretas em sua tocabilidade.

Finalmente, avançando para além dos compassos de introdução, a peça segue apresentando novo material harmônico com base na célula rítmica já explicada. Aqui, Moscardini se afasta da tonalidade com o uso de acordes de empréstimo modal e aproximações cromáticas. Vale observar, a partir do sétimo compasso, o contorno descendente da progressão harmônica que faz referência à progressão tradicional de arremate (i VII VI V). Ao executar o trecho, os quatro acordes: Am9, G9, F(11#/6), Em9 - remetem ao gesto na tonalidade de Lá menor (Am, G, F, E7). Apesar de não ser o tom da peça, o gesto em si, na mão do compositor, pode ter sido um componente para a criação dessa harmonia.

Figura 8: Progressão harmônica com movimento de baixos descendente. Fonte: Elaborada pelo autor.

Ao final da progressão, a célula rítmica do compositor se dissolve, dando espaço para a cadência da seção, com bastante instabilidade rítmica e harmônica. O uso de cromatismos na condução da harmonia se destaca, aumentando cada vez mais a tensão que levaria, a princípio, a uma resolução. Isso é resultante de uma sequência de acordes de função dominante encadeados um após o outro, a fim de concluir a resolução V7 – i.

Entretanto, quando o quinto grau - B7 - finalmente aparece para resolver na tônica, ocorre uma cadência deceptiva que modula para a tonalidade de Dó menor, encerrando bruscamente a seção. A direcionalidade para tal resolução é feita unicamente através de linhas cromáticas na voz inferior (últimas notas da Figura 8). Essa simplicidade em recursos usados para modular cria, a princípio, um segundo centro tonal fraco, mas que posteriormente será desenvolvido.

Antes de prosseguir para a seção B, penso que o mais interessante de se notar, até este ponto, é a ausência de uma melodia explícita. Apesar das claras acentuações que a linha dos baixos realiza através do motivo rítmico analisado, em nenhum momento foi definido um tema melódico, *cantabile*, que se destaque. Entretanto, há uma grande quantidade de material harmônico e rítmico sendo explorado intensamente, o que gera, por si só, bastante interesse musical. Todavia, penso que, além disso, há uma referência direta ao modo como as texturas de acompanhamento em milongas são tratadas, de maneira autossuficiente. Ou seja, o que caracteriza esse tipo de gesto é o entendimento do material rítmico-harmônico da textura como fundamental e definidor, sem a necessidade de uma melodia tradicional na ponta.

Por fim, a seção B inicia no centro tonal de Dó menor. A princípio, o primeiro compasso dá a entender que a célula rítmica da seção anterior será reproduzida aqui também, com a única diferença na tonalidade. Entretanto, já no segundo compasso, começam a aparecer quebras de padrões, primeiramente na harmonia, através da interferência do acorde de Mi menor - não diatônico ao campo harmônico de Dó menor, e em seguida no ritmo, pois a célula anterior se dissolve ao longo do segundo compasso da seção.

Imediatamente, após esse breve momento de dissolução, o centro tonal se volta novamente para Dó menor e um novo padrão rítmico se estabelece. Esse padrão também pode ser entendido como uma criação a partir do *tresillo*, utilizando o mesmo processo de adição rítmica. Entretanto, se antes a construção era feita a partir da junção de pequenos grupos em uma célula maior, agora, o padrão é formado pela supressão de parte do *tresillo*. Ao entender as células 3+3+2 como partes separadas, é possível descolar a última, criando uma outra célula de 3+3. Além de iniciar na quarta semicolcheia do compasso, a recorrência de 3 em 3 cria um deslocamento de acentos dentro do compasso 2/4, gerando um caráter sincopado muito forte, como é possível observar no segundo sistema da Figura 9 ¹⁶.

¹⁶ Vide vídeo com execução: <https://youtu.be/m0GNug4Q-7Q>.

17 Cm Em Fm F° G7(b13) Cm

(1 2 3) (1 2 3 4) (1... quebra de padrão... (1.....

20 Cm Gm/Bb G7(b9)

...2 3) (1 2 3) (1 2 3) (1 2 3) (1 2 3) (1 2... quebra de padrão...

Figura 9: Primeiros compassos da seção B com harmonia e ritmo destacados. Fonte: Elaborada pelo autor.

Para além do padrão rítmico e da harmonia, outra diferença fundamental entre as seções de *La búsqueda* é a presença de uma melodia. Desta vez, ela aparece definida e destacada da textura, apesar de intrínseca a ela. Isso ocorre, porque o dedilhado de mão direita condiciona a maneira como a linha melódica está disposta no tempo. Esse processo, como foi apontado nas análises das peças precedentes, ocorre ao posicionar a nota da melodia uma semicolcheia após a acentuação da linha dos baixos, através de um dedilhado descendente [p, m, i] ou [p, a, m, i]. Assim, é criada uma textura a três vozes, a partir de um processo que é inerente à forma como o dedilhado está disposto no instrumento. Paralelamente, se nas músicas anteriores a melodia acabava criando uma espécie de “tresillo em eco”, em *La búsqueda*, a melodia acompanha a acentuação dos grupos de 3. A diferença está no efeito de defasagem ainda maior criado, quando, num grupo de apenas três notas, duas são proeminentes em acentuação.

E para finalizar, após o retorno à primeira seção, a música se encerra através de uma breve coda. Nesse momento, apenas um acorde de dominante é colocado e, após isso, um rápido gesto de terças paralelas aparece, assim resolvendo no acorde de Mi menor através dos harmônicos naturais da 12ª casa. Nas terças há um idiomatismo da milonga, e nos harmônicos, um idiomatismo do violão, encerrando a música com o que há de mais natural para o gênero o instrumento.

La búsqueda é uma peça que se propõe a criar uma sonoridade singular ao desenvolver principalmente elementos rítmicos e harmônicos. Apesar disso, diversos outros aspectos que poderiam passar despercebidos como característicos do gênero, como a construção de texturas e o modo como as melodias estão condicionadas a elas, por exemplo, pesam a balança no sentido de

entender a música como uma milonga. Ao tensionar para ambos os sentidos - em referência à tradição ou buscando experimentação - Moscardini cria uma expressão única, que demonstra a maleabilidade do gênero. Em suma, assimila elementos modernizantes, como harmonias cromáticas ou por mediantes, acentuações deslocadas e conteúdos melódicos ambíguos, mas, ao fazê-lo de modo pessoal, consegue um resultado extraordinário, equilibrando tradição e experimentação.

3.4 ANÁLISE CRUZADA E REFLEXÕES

Através da análise individual das três peças foi possível identificar diversos elementos. Ao longo do processo, eles já se relacionavam diretamente com os apontados anteriormente, tanto no primeiro capítulo, quanto nas análises individuais. A partir de todos esses aspectos é possível destacar semelhanças fundamentais, como elementos de recorrência dentro do gênero. A primeira, e mais fundamental, é a tonalidade menor. Neste trabalho, foram contempladas apenas milongas em tonalidade menor, apesar de existirem outras em maior. Entretanto, já no processo de audição, a fim de revisar a literatura do gênero para o violão, foi possível observar que a imensa maioria está disposta no primeiro grupo. Isso pode ser devido a motivos mecânicos, como o fato de os tons menores de Lá e Mi serem mais fáceis de “navegar” pelo braço, em comparação aos respectivos maiores. E, também, pode ter motivos estéticos, como o fato de que a milonga existe a partir de um universo emocional ligado à melancolia, tristeza e monotonia, logo, mais adequada aos tons menores. Penso que *Milonga*, de Pujol, dá conta de representar perfeitamente todas essas características, pois, mesmo não sendo escrita em uma tonalidade recorrente para o gênero, ao compor uma música que, por padrão, tem uma tessitura comprimida, o compositor cria uma sonoridade pampeana - monótona, repetitiva e reflexiva.

Por outro lado, *Milongueo del Ayer* e *La búsqueda* são peças que vão no caminho de criar, a partir de texturas bastante cheias, relações mais estreitas com o ritmo e com a dança. Seja ao criar uma célula rítmica baseada no *tresillo*, seja ao buscar como referência a milonga urbana (de baile, arrabaleira) essas músicas exemplificam a vasta possibilidade de relação que o gênero possui com o ritmo em si. O *tresillo*, por sua vez, desempenha um papel de guiar a música do início ao fim, inclusive nos momentos em que ele não aparece ou que aparece quebrado. Na seção C de *Milongueo del Ayer*, por exemplo, a célula não aparece explícita nenhuma vez. Entretanto, é a

expectativa gerada por sua ausência que move o gesto cadencial a frente, para assim retornar ao início da música e à célula tradicional. Através de outra abordagem, *La búsqueda* utiliza o *tresillo* e suas características para criar formas de colocar o ritmo como um elemento desestabilizador. Assim, por estar em constante defasagem, nos breves momentos em que há o uso direto da célula, a sensação de retorno e estabilidade é muito forte. Ademais, é importante apontar que, ao longo das três peças, existe uma predominância de dedilhados, tocados de maneira a preencher o espaço horizontalmente. São raros os momentos em que alguma textura vertical é utilizada, aparecendo apenas em alguns momentos específicos de *La búsqueda* (em destaque na Figura 8). Assim, fica claro como os arpejos, com a marcação do *tresillo*, são centrais para a caracterização do gênero.

Outro importante elemento a ser colocado em perspectiva é a forma. Nas duas primeiras peças, ela é, em suma, a mesma, com gestos muito parecidos apresentados na mesma ordem. Seria possível pensar, inclusive, na possibilidade de Pujol ter-se inspirado diretamente em *Milongueo del Ayer* para organizar suas ideias através da forma, visto que é uma música bastante consagrada no meio e até gravada por Pujol. Mas, para além disso, penso que o aspecto mais importante a ser salientado é o ponto em comum entre as três peças – a introdução. Essa é, em todas elas, apenas um trecho breve, onde uma textura de acompanhamento aparece. Entretanto, percebo, justamente nesse simples modo de acompanhar, uma eficiente síntese de vários elementos fundamentais. Uma forma de anúncio, não só de tonalidade e andamento, mas de caráter. E o mais importante disso tudo está na ausência de melodia, pois é apenas após a introdução que se confirma sonoramente tratar-se de uma milonga para violão solo. Antes disso, poder-se-ia esperar um cantor, um *payador*, um acordeom, outro violão ou qualquer instrumento. Assim, nesses quatro primeiros compassos, estão condensadas uma infinidade de expectativas acerca do gênero que são quebradas por haver uma transição de uma textura pura de acompanhamento para outra mais complexa, em um violão solo.

Outro ponto relevante sobre as introduções, é relacionado ao papel inicial do violão no gênero. Sendo o instrumento acompanhador, é apenas natural que violonistas e milongueiros, quando colocados à frente do desafio de compor para violão solo, partam justamente do gesto de acompanhamento. Assim, faz sentido pensar que tantas partes, ao longo das peças, possuam texturas tão intimamente relacionadas com essa função primordial. Isso fica evidente

especialmente nas seções B de cada peça, onde há o mesmo processo de construção de texturas a partir do dedilhado de um acompanhamento. Primeiramente, o *tresillo* é tocado a partir do polegar.

Na sequência, um preenchimento da tessitura com [a, m, i] ocorre a partir de um dedilhado descendente. Por fim, uma ênfase no dedo anelar, como uma forma de criar uma melodia destacada na ponta. Com exceção das diferenças criadas em *La búsqueda*, a partir do encurtamento do *tresillo*, as três músicas seguem a mesma forma de criar uma textura completa, através de um dedilhado idiomático. Além do ritmo, os contornos das melodias dessas seções são muito parecidos, pois estão condicionados ao mesmo processo de mão esquerda: fôrma fixa e melodia na ponta, com grande recorrência no uso do dedo 4. Isso cria um padrão melódico baseado em suspensões, muito claro na Figura 10:¹⁷

The figure displays three musical staves, each representing a different piece of music. The first staff is titled 'Milongueo del Ayer' and shows a melody line with blue dots and a bass line with orange dots. The second staff is titled 'Milonga - Suite del Plata' and also shows a melody line with blue dots and a bass line with orange dots. The third staff is titled 'La búsqueda' and shows a melody line with blue dots and a bass line with orange dots. The notation includes notes, rests, and bar lines, illustrating the rhythmic and melodic patterns discussed in the text.

Figura 10: Demonstração do processo de defasagem entre baixo e melodia que acontece nas seções B das três peças.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Tudo isso evidencia como o violão exerce um papel definidor da música, para além de simplesmente fazer uma tradução direta da tradição cancionista. Como foi possível observar no primeiro capítulo do trabalho, a milonga tem sua etimologia ligada à “palavra” ou “palavreado”. Logo, fica claro que parte significativa de suas manifestações colocam esse objeto em destaque, através da poesia e de sua improvisação. Assim, a milonga como canção, e conseqüentemente sua melodia, vem ligada às métricas e formas poéticas. A décima se destaca nesse contexto, como uma

¹⁷ Vide vídeo com execução: https://youtu.be/WX4cvqHs_3k.

forma definidora de características rítmicas e melódicas do gênero. Tendo em vista essa gênese tão relacionada à poesia, seria possível questionar: Será que uma milonga sem palavra, instrumental, é realmente uma milonga? É claro que diversos outros elementos são transportados entre contextos de maneira bastante clara. O arremate, por exemplo, está intimamente relacionado com a forma da poesia ao dar suporte harmônico aos últimos versos, cadenciando a estrutura. Assim, o elemento que provém da palavra é traduzido para o contexto instrumental, sem perder sua função musical.

Por outro lado, a muito tradicional forma A B A de modulações para homônima, condicionada às formas poéticas, não é traduzida para o contexto instrumental. Sendo assim, novas formas, que não são condicionadas à poesia, são utilizadas, como a A B C, presente nas duas primeiras peças.

Outro processo que vale destacar aqui é a horizontalidade, presente claramente nas seções C de *Milongueo del Ayer* e *Milonga*, além de diversos trechos pontuais de *La búsqueda*. Essa ferramenta é muito própria do violão, pois além de realizar saltos de posição ao longo do braço com facilidade ao manter uma posição fixa de mão esquerda, o uso das cordas soltas enriquece a textura. Assim, é criado, através de diferentes elementos idiomáticos, uma sonoridade muito própria do gênero, diretamente relacionada com o instrumento.

Tratando dessa sonoridade, um dos tópicos de maior ênfase ao longo das análises foi o de estabelecer uma tensão entre tradição e experimentação para com os elementos do gênero. Essas semelhanças e diferenças, claramente representadas através da comparação entre as três peças, geram sonoridades que afastam ou aproximam do que se espera de uma milonga prototípica. Todos os pontos de recorrência citados até então servem como fundação do gênero e estão amplamente presentes nas duas primeiras músicas. Por outro lado, uma peça como *La búsqueda* consegue traçar um meio termo bastante representativo entre os aspectos esperados e os usados para quebrar expectativas. Assim, foi possível observar de que forma uma música pode esticar os limites de um gênero folclórico, sem perder sua sonoridade fundamental.

No documentário *A Linha Fria do Horizonte*, diversos artistas abordam o tema da milonga como um gênero comumente associado ao folclore e a uma sonoridade tradicional. Apesar disso, apontam que o gênero não deve se manter estático, pois é uma música viva, de compositores contemporâneos. Jorge Drexler discorre sobre:

Quem defende a milonga de maneira ortodoxa está fazendo um dano enorme à milonga, porque é um gênero mestiço. O fato de estarmos aqui, falando da

milonga, e que vocês perguntem a mim, que sou o mais heterodoxo dos milonguistas, ou a Vitor Ramil, que é o mais heterodoxo dos milonguistas. Vitor inventa um tipo de milonga quando lança Ramilonga, que é um disco fundacional da região, a última coisa que tenta é ser ortodoxo, é imobilizar o gênero (A linha fria do horizonte, 2014, 46:35).

Ademais, penso ser interessante colocar os perfis dos três compositores em paralelo. Todos são violonistas eruditos, de formação conservatorial e, apesar disso, todos compuseram milongas. A essa altura isso pode parecer completamente óbvio. Entretanto, destaco que tal fato revela não apenas um amplo domínio de capacidades musicais distintas – composição, maestria com o instrumento, domínio de várias linguagens diferentes – como também aponta para uma forma de valorização do material folclórico. Esse caráter modernista é bem representado por Abel Fleury que se destaca como uma das principais figuras que ajudou a construir essa cultura de valorização de gêneros regionais através do violão. Suas milongas soam tão tradicionais justamente porque são pioneiras de um longo processo que as coloca em destaque. Esse processo se estende até os dias atuais e é refletido diretamente por figuras contemporâneas como Pujol e Moscardini. Tratando dos últimos, é interessante observar que, apesar de contemporâneos, eles escolhem caminhos completamente distintos para expressar um elemento tão central na identidade platina como a milonga. Isso já se expressa nos títulos das obras. “*Milonga*”, dentro de uma suíte que se propõe a representar a pluralidade de gêneros platinos, já é um título que prenuncia o que há de mais normal e esperado na história (vide paralelos de forma entre *Milonga* e *Milongueo del Ayer*). *La búsqueda*, por outro lado, pode ser justamente o modo com que Moscardini, dentro dessa história tão marcada pelo tradicionalismo, se filia a outras referências (também já históricas) na “busca” pela experimentação e sua própria expressão artística.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo discutir o modo com que a milonga, gênero tradicional do Espaço Platino, se relaciona com o violão solista. Para isso, foi utilizado um referencial teórico que dá conta de explicar diversos aspectos que perpassam esse objeto – históricos, etimológicos, geográficos, sociais e musicais. Com essa base, uma análise de três peças representativas de diferentes estilos foi realizada, a fim de compreender, detalhadamente, quais são os elementos que caracterizam o gênero através do instrumento.

Sendo o instrumento acompanhador original do gênero, o violão se mostrou uma ferramenta musical através da qual a milonga se define. Aspectos como tonalidade e harmonia, principalmente, se destacam a partir do uso de acordes e fôrmas de simples exequibilidade. Assim, os elementos idiomáticos se mostram definidores para que a milonga se manifeste da maneira como se conhece.

Perpassando as origens do gênero, ao encarar o instrumento de maneira autossuficiente, diversos outros aspectos recorrentes surgem na literatura para o violão solista. Primeiramente, a presença do dedilhado como elemento guia para a criação de texturas. Em seqüência, o pensamento horizontal como ferramenta para navegar o braço. Além desses, o uso de cordas soltas como pedais e/ou campanelas se somam para que assim, todos esses idiomatismos, em conjunto, criem a sonoridade que se entende como milongueira, mesmo fora do contexto original (voz e violão).

Além desses, existem outros aspectos que surgem no violão. A forma, muito própria desse tipo de repertório, como as melodias das seções são condicionadas ao dedilhado que, por sua vez, está baseado num gesto de acompanhamento. Isso demonstra claramente a relação intrínseca que o violão solista tem com o seu papel antecessor (de acompanhamento). Os contornos melódicos dessas mesmas também surgem ligados ao instrumento já que, nessas músicas, não há uma relação direta com as formas poéticas. Através do mesmo processo, a forma geral também se diferencia das que têm sua origem na canção, com A B C sendo a de maior recorrência nas análises. Por outro lado, a presença do arremate e das introduções, como elementos que permeiam tanto a prática cancionista quanto a instrumental, se destaca. Assim, é possível entender que as diferenças entre esses contextos se dão de maneira muito variada, possuindo tanto aspectos em comum quanto outros exclusivos a cada um.

Tratando da tensão entre tradição e experimentação, foi possível observar a maneira como diversos desses elementos criam uma fundação para o gênero, exercendo papéis de centralidade em *Milongueo del Ayer* e *Milonga*. Por outro lado, esses mesmos aspectos servem como “âncora” estética em meio a processos de experimentação. Em *La búsqueda*, fica evidente como o *tresillo* e a tonalidade, que outrora serviam como norte, são desconstruídos e reinterpretados. Assim, mesmo sem obscurecer o material original, toda uma camada nova de sonoridade é criada, equilibrando uma balança entre tradição e experimentação.

REFERÊNCIAS

Abel Fleury - el poeta de la Guitarra - corto documental. [S. l.: s. n.], 2021. 1 vídeo (21 min) Publicado pelo canal carlosquilmeslopez. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=MIGYA026dt4>. Acesso em: 18 ago. 2025.

A Linha Fria do Horizonte. Diretor: Luciano Coelho. Curitiba: Linha Fria Filmes, 2014. 1 filme (98 min). Disponível em: <https://vimeo.com/109805848>. Acesso em: 13 fev. 2024.

AYESTARAN, Lauro. El folklore musical uruguayo. Montevideu: Arca Editorial, 1967.

BATTISTUZZO, Sérgio Antonio Caldana. Francisco Araújo: o uso do idiomatismo na composição de obras para violão solo. Dissertação (Mestrado em Música) - Instituto de Artes, UNICAMP, Campinas, 2009. Disponível em: <https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/470345>. Acesso em: 10 mar. 2024.

BOHRER, Luiz Carlos Teixeira. Solidão Criadora: Milonga e processos de subjetivação. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Psicologia Clínica, PUC-SP, São Paulo, 2006. Disponível em: <https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/15513>. Acesso em: 10 mar. 2024.

CARDOSO, Jorge. Ritmos y formas musicales de Argentina, Paraguay y Uruguay. Posadas, Editorial Universitaria de la Universidad Nacional de Misiones, 2006.

CARLOS MOSCARDINI. Acerca de la partitura de "La Búsqueda". Felipe Vargas. [S.l.], 20 dez. 2023. Mensagem eletrônica.

FERNÁNDEZ, Rolando Antonio Pérez. La Binarizacion de los ritmos ternarios africanos em America Latina. Havana: Casa de las Americas, 1986.

FLEURY, Abel. Milongueo del Ayer. Argentina, Editorial Lagos, 1987. 1 partitura. Violão solo. Disponível em: <https://pdfcoffee.com/abel-fleury-milongueo-del-ayer-milongapdf-pdf-free.html>. Acesso em: 29 fev. 2024.

FOSCHIERA, Marcos Maturro. VIOLÃO SEM FRONTEIRAS: criações interpretativas em obras inspiradas na música folclórica sul-americana. Tese (Doutorado em Música) – Escola de Música, UFMG, Belo Horizonte, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/34211>. Acesso em: 29 fev. 2024.

JUNIOR, Lourival Lourenço. O Violão e seus idiomatismos junto à música vocal. SIMPOM, nº5, 2018, Rio de Janeiro. Anais do V SIMPOM. Rio de Janeiro, 2018, p. 742-752. Disponível em: <https://seer.unirio.br/simpom/article/view/7775>. Acesso em 29 fev. 2024.

VARGAS, Felipe Zanini e DE FREITAS, Thiago Colombo. A milonga através do violão solista: um estudo comparativo entre três peças. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pelotas, RS, V.2 - n.1, 2025, p. 287-384.

MEDEIROS, Daniel Ribeiro; SILVA, Danilo Kuhn da. Ares de milonga: apontamentos sobre elementos característicos como bases para performance. DAPesquisa, Florianópolis, v. 9, n. 11, p. 144-168, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.5965/1808312909112014144>. Acesso em: 20 fev. 2024.

OLIVEIRA, Susan A. de; MELLO, Carla Cristiane. De *payadas* e milongas: os saberes da voz. Outra travessia. Florianópolis, n. 11, 2011, p. 71-86. Disponível em: <https://doi.org/10.5007/2176-8552.2011n11p71>. Acessado em: 22 fev. 2024.

OMELLO, Oscar. Abel Fleury, un músico entre dos culturas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Revista Argentina de Musicología, n. 9, 2008, p. 127-148. Disponível em: <https://ojs.aamusicologia.ar/index.php/ram/article/view/149>. Acesso em: 10 mar. 2024.

PANITZ, Lucas Manassi. Redes musicais e [re]composições territoriais no Prata: por uma Geografia da Música em contextos multi-localizados. Tese (Doutorado em Geografia) - UFRGS/PPGEA, Porto Alegre, 2016. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/164621> . Acesso em: 29 fev. 2024.

PORTO, Mateus. A voz de um milongueiro não morre: o violão na milonga do sul do Brasil. Dissertação (Mestrado em Música) – UNICAMP, Campinas, 2021. Disponível em: <https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/1236875>. Acesso em: 29 fev. 2024.

PUJOL, Máximo Diego. Suite del Plata Nº 1. EUA: Editions Orphée, 1996. 1 partitura. Violão. Disponível em: <https://guitarmusic.info/music/29609>. Acesso em: 13 fev. 2024.

RAMIL, Vitor. A Estética do Frio. Pelotas, Satolep Livros, 2004.

SANDRONI, Carlos. Feitiço Decente: Transformações do samba no Rio de Janeiro (1917-1933). Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor: Editora UFRJ, 2001.

VARGAS, Felipe Zanini. A milonga através do violão solista: um estudo comparativo entre três peças. Monografia (Bacharelado em Música) – Centro de Artes, UFPel, Pelotas, 2024. Disponível em: <https://pergamum.ufpel.edu.br/acervo/128153> . Acesso em: 26 set. 2024.

VARGAS, Felipe Zanini e DE FREITAS, Thiago Colombo. A milonga através do violão solista: um estudo comparativo entre três peças. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pelotas, RS, V.2 - n.1, 2025, p. 287-384.